

БУГУНГИ КУНДА АХБОРОТЛАШГАН ЖАМИЯТДА БИЛИМ ВА ЭЪТИҚОДНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ УСУЛ ВА ВОСИТАЛАРИ

Озодқулов Олимжон Баҳодир ўғли

Чирчиқ давлат педагогика институти

Аннотация: “XXI аср ахборотлашган жамият асри” деб эътироф этилмоқда деган ғояларининг шаклланиши тўғрисида фикрларини таҳлил қилишга ҳаракат қилинди. Бугунги кунда ҳаётимизнинг турли соҳаларида ахборот коммуникатсия ва компьютер технологияларининг кириб келиши ва жадал ривожланиш йўлига ўтиши жамиятимизга ижобий таъсир қилмоқда. Натижада инсоният ахборотлашиш соҳасида инқилобий ўзгаришлар даврини бошидан кечирмоқда. Дунёда умумий ахборотлашган ҳамжамят шаклланимоқда. Бу ўзгаришлар асосини ахборотлаштириш, телекоммуникатсия ва компьютер технологиялари конференцияси негизида ахборотни узатиш ва истеъмолчига эътибор беришнинг энг замонавий ва самарали воситалари дунёга келтирилганини ташкил этади.

Калит сўзлар: Ахборот, ахборот коммуникатсия, экстенсив, цивилизация, техноген инновация, постиндустриал жамият, эксперимент, моделлаштириш, эътиқод, виждон эркинлиги, ватанпарварлик.

Abstract: Today, the penetration and rapid development of information, communication and computer technologies in various spheres of our life has a positive impact on our society. As a result, humanity is experiencing a period of revolutionary change in the field of information. A general information community is being formed in the world. At the heart of these changes is the emergence of the most modern and efficient means of transmitting and delivering information to the consumer on the basis of the Conference on Informatization, Telecommunications and Computer Technology. As a result, we tried to analyze their views on the formation of the idea that the "XXI century is recognized as the century of an informed society."

Keywords: Information, information communication, extensive, civilization, man-made innovation, postindustrial society, experiment, modeling, belief, freedom of conscience, patriotism.

Кириш

XXI аср—ахборотлашган жамият асри деб эътироф этилмоқда. Ахборотлашган жамият техноген цивилизация ривожланишининг муайян босқичидир. Техноген цивилизациянинг ўзи кишилик тарихининг анча кейинги маҳсули бўлиб, у XV-XVII асрларда Европада шакллана бошлади. Бу

цивилизация Фарб цивилизацияси деган номни олиб, мазкур цивилизация тарихининг кейинги даврида ижтимоий ҳаётнинг ривожланиш суръатини жадаллаштирди, экстенсив ривожланиш ўрнини интенсив ривожланиш эгаллади, инновацияларнинг ўзи бойликка айланди. Бу цивилизация икки босқичдан – индустриал ва постиндустриал ёки ахборот босқичларидан ўтди. Фан ёрдамида техника ва технологиянинг ривожланиши одамлар ҳаёти ва фаолиятининг муҳим негизига айланди. Техноген цивилизациянинг илк босқичида дунёни ўзгартириш, табиатни инсон томонидан бўйсундириш ғояси етакчилик қилган бўлиб, инсоннинг фаол ўзгартирувчи фаолияти мана шу ғояни рўёбга чиқаришга йўналтирилди.

Адабиётлар таҳлили ва методология

Индустриал жамият–йирик машинали ишлаб чиқаришнинг ривожланишига, мазкур ишлаб чиқариш ҳажми тинимсиз ўсиб боришига, унинг экстенсив ривожланишига, табиий бойликларнинг ўзлаштирилишига асосланган. Ишлаб чиқаришнинг экстенсив ривожланиши чегаралари аниқланишига қараб янги иқтисодий-ижтимоий тузилишга ўтиш, билим ва табиатга нисбатан янгича муносабатда бўлиш зарурияти юзага келади. Техноген цивилизациянинг янги босқичига ўтиш шу билан белгиланади. Бу ўтиш даври ўзгаришлар тезлигининг ошиши, уларнинг радикал ва глобал хусусиятга эга бўлиши, технологиялар, иқтисодиёт, ижтимоий-сиёсий тузилиш аралаш хусусият касб этиши, жамиятнинг барча соҳаларида бир-бирини кучайтирувчи инкирозлар содир бўлиши билан тавсифланади. Бунинг натижасида ахборот жамиятининг илк куртаклари ўз шаклланишининг дастлабки босқичларида индустриал жамият тартиб-тамойиллари негизда ривожланади. Аралаш технология, иқтисодиёт, маданият ва ҳ.к. вужудга келади. Фақат шундан кейин индустриал жамият ўзининг сифат жиҳатидан янги мазмунини шакллантиради. Постиндустриал жамият индустриал жамиятнинг тадрижий ривожланиши ва ўзгариши жараёнида юзага келган ижтимоий шакл сифатида тушунила бошланди. Бу ғоя XIX аср ўрталарида О.Конт, Ж.Мил, А.Сен-Симон ва бошқа социолог ва иқтисодчиларнинг асарларида илгари сурилди. Улар жамият ҳаёти ва фаолияти технологияси негизда ижтимоий ривожланишнинг алоҳида босқичларини қайд этдилар. XX асрнинг 20-йилларида Лондонда жамият келажагини постиндустриал сивилизатсия деб таърифлаган биринчи асар нашр этилди. 70-йилларнинг бошларида Р.Арон, У.Ростоу ва бошқаларнинг ягона индустриал жамият концепцияси ўрнини гарвардлик социолог Д.Белл ва бошқа футурологларнинг постиндустриал жамият концепцияси эгаллади. Иқтисод кўп жиҳатдан хизмат кўрсатишга асосланадиган, жамиятнинг профессионал ва техник табақалари етакчилик қила бошлайдиган, назарий билим биринчи ўринда турадиган,

моделлар тузиш, тизимларни таҳлил қилишга йўналтирилган интеллектуал фаолият юксак даражада ривожланадиган ва ўзини ўзи қўллаб-қувватлашга қодир бўлган жамият «постиндустриал жамият» деб атала бошланди.

Натижалар

XX аср охирида бир қанча сабабларга кўра ахборотнинг ижтимоий аҳамияти кескин ортди. Одамларнинг ахборотга бўлган эҳтиёжлари ошди ва ахборот оммавий маҳсулотга айланди. Ахборот бозори юзага келди, унда ахборот товар сифатида сотила бошланди. Ахборот муҳим ижтимоий кучга айланиб, унга эга бўлганлар ҳокимиятга ҳам эга бўла бошладилар. Ижтимоий ўзгаришлар янада жадалроқ тус олган шароитда бу ўзгаришларга ўз вақтида мослашиш ёки уларга жавоб бериш учун содир бўлаётган ўзгаришлар ҳақидаги ахборотга эҳтиёж кескин ортади. Ахборот хизматлари соҳасида аҳолининг 50% дан ортиғи банд бўлса, бундай жамиятни ахборот жамияти деб аташ мумкин. Айрим муаллифларнинг фикрича, «ахборот жамияти» атамаси Японияда пайдо бўлганига қарамай, ахборот жамияти босқичига АҚШ 1974 йилда қадам қўйган. Россия бу йўналишда дастлабки қадамларни ташламоқда. Ахборотлашган жамият деганда билим, ахборот ва ахборот техникаси асосий рол ўйнайдиган жамият тушунилади. «Биз XXI асрга қадам қўймоқдамиз. Тирик мавжудот организмида нерв тўқималари қанча кўп бўлса, бу асрда цивилизация организмида ҳам электроника шунча кўп бўлади. Агар ҳисоблаш техникаси лозим даражада ривожланмаса, биз «йўналтирилган ривожланиш» даврига қадам қўйишга умид қила олмаймиз», деб қайд этади Н.Н. Моисеев. Бу ўринда шуни алоҳида қайд этиб ўтиш керакки, жамиятни ахборотлаштиришни фақат техник-технологик муаммолар билан боғлаш мумкин эмас. Ахборот жамиятининг шаклланиши жараёнида нафақат ишлаб чиқариш ва технологиялар соҳасида, балки асосан ижтимоий-иқтисодий муносабатлар соҳасида ва маданиятда, маънавий ҳаётда туб ўзгаришлар содир бўлади.

Муҳокама

Ахборотлашув концепцияси ўзига энг, аввало структуралашган ахборот технологияларини умумлаштирувчи катта кўламни яратишни талаб қилиб ўзида излаш, йиғиш, сақлаш, қайта ишлаш ва фаолиятни ахборот билан таъминлаш учун зарур бўлган жами ахборот билан таъминлаш жараёнини қамраб олади. Илмий – фалсафий концепцияларда ахборот ва билимнинг методологик характериға алоҳида эътибор берилади. Зеро, улар ҳақиқатни рационал билишга қаратилган тадқиқот усуллари ва воситаларини излаб топишга ёрдам берадиган фаолият мезонларидир. Лекин улар ўз ҳолича инсоннинг билиш даражасига тўлиқ ўзгариш олиб қирмайди. Бунинг учун мавжуд ахборотнинг гносеологик ва эпистемологик чегарасини аниқлашга тўғри келади. Яъни ахборот ва билимнинг тадқиқот доираси маълум

объектларини ҳаддан ташқари тор ёки кенг маънода таҳлил қилишга қаратилган бўлиши мумкин. Шунинг учун ҳам бундай илмий демаркациялар бузилишининг олдини олиш катта методологик аҳамиятга эга. Ахборот ва билим инсон омилининг барча соҳаларида намоён бўлаётган жиҳатлари билан ҳам ажралиб туриши муҳим илмий-фалсафий масалалардан биридир. “Ахборот” –билимга бўйсунувчи тушунча бўлиб, билимни бойитади ва ўзгартиради. Инсон ижтимоий турмушининг тараққиёти негизида билим ётади, яъни билим ижтимоий тажрибани ҳаракатлантиради. Инсон билимларининг маъно ва моҳиятини англаб етгач, унинг тўғри ёки нотўғри эканлиги борасида фикр юритади. Инсон томонидан ўзлаштирилган билимлар, уларнинг моддий ва маънавий эҳтиёжларига, манфаатларига, хошиш истакларига қисқача айтганда, ҳаётий мўлжалларига мос тушса. Кишида ушбу билимларни турмушга татбиқ этиш истаги пайдо бўлади. Эпистемологик нуқтаи назардан эса билим объектив маънога эга бўлиб ҳақиқатнинг моҳиятини очиб беришга ёрдам беради. Бунда билим тўғри танланиб, эзгу мақсад сари йўналтирилса, объектив маъно-мазмун касб этади. Шунинг учун ҳам билим билан фаолиятнинг ўзаро боғлиқлик муносабатлари кўпчилик фалсафий қарашларнинг диққат марказида туради. Ғаззолий бу хусусида шундай деган эди: ”Билим – илдизларнинг илдизидир, чунки нима қилмоқ кераклиги ҳақида билим олгандан сўнггина фаолият ўз шаклини олади” Ҳозирги кунда ахборотнинг йилдан йилга кўпайиб бориши натижасида билим олиш биринчи ўринга чиқмоқда. Ахборотлаштириш жараёнларининг, айниқса инфорацион - коммуникацион технологияларининг шиддат билан ривожланишида ахборот ва билим муҳим ўрин тутди. Билим ва эътиқод инсоният ривожланишининг асосини ташкил этади, уни эгаллаш усуллари эса турличадир. Масалан, ривожланишнинг аграр усулида кузатув билим манбаи ҳисобланган ва у асосида меҳнатга оид самарали ҳаттиҳаракатлар ва табиий ресурсларнинг ўсиши таъминланади. Индустириал ривожланиш усулида эса янги энергетик манбаларни киритиш ва ишлаб чиқариш жараёнида энергиядан фойдаланишни децентрализация қила олишнинг асосини ташкил этувчи кузатув, эксперимент ва назариялар яратиш билим манбалари ҳисобланади. Кейинчалик компютерли моделлаштириш қўлланила бошлангандан сўнг, бу бевосита назария орқали кузатиб бўлмаслиги, экспериментал текшириш ва башорат қилишнинг иложи йўқлиги ҳақидаги билимларнинг ривожланишига олиб келди.

Хулоса

Хулоса қиладиган бўлсак, юқоридаги мулоҳазалардан кўриниб турибдики: - ахборотлашган жамият олдинги жамиятлардан сифат жиҳатидан фарқ қилади. Бу ерда моддий омиллар эмас, балки идеал омиллар – билим ва ахборот

биринчи ўринда туради. Ахборот ва билим олиш, уларга ишлов бериш, уларни сақлаш ва бериш жараёнида жамият аъзоларининг аксарияти банд бўлади;

- билим асосий ижтимоий бойлик ҳисобланади. У ахборот шаклида энг муҳим ва салмоқли товарга айланади. Ундан барча одамлар, ташкилотлар, ижтимоий гуруҳлар ва жамият фойдалана олади. Техноген сивилизатсияга хос бўлган товар ишлаб чиқариш қолади, аммо энг муҳим товар ахборот ҳисобланади; - жамият ўз ҳаёти ва фаолияти учун ҳамда шахслар фаолияти учун зарур бўлган барча ахборотни, энг аввало илмий ахборотни ишлаб чиқаришга қодир бўлади. Билимлар ахборотни қайта ишлайдиган ва инновацияларни татбиқ этиш йўналишлари ўртасида мулоқотни амалга оширадиган қурилмаларни ишга солиш учун қўлланилади; - ахборот ва билимнинг ўзаро алоқадорлиги эпистемологик хусусиятга эга бўлиб, яъни объект - ахборот бўлса, билиш - бу билимдир; - билим ва ахборот жамият ривожланишининг барча усуллари учун муҳим, чунки ишлаб чиқариш жараёни ҳар доим билимлар ва ахборотни қайта ишлаш даражасига боғлиқдир. Шундай қилиб, жамиятни ахборотлаштириш жараёнида ахборот технологияси ва ахборотдан фойдаланиш прогрессив ривожланиб боради. Бунинг негизида жамиятнинг иқтисодий, ижтимоий-сиёсий ва маънавий соҳалари ўртасида яқин алоқалар ўрнатилади.

References:

1. Yoqubova M. Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari./ Uslubiy qo‘llanma.- T.:StarPoligraf, 2008, -22 bet
2. Bekon F. Novaya Atlantida -S.: Nauka, 1999, S-56
3. Yoqubova M. Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari./ Uslubiy qo‘llanma.- T.:StarPoligraf, 2008, -24 bet
4. Yoqubova M. Axborot texnologiyalarining falsafiy asoslari./ Uslubiy qo‘llanma.- T.:StarPoligraf, 2008, -25 bet
5. Sharifxo‘jaev M. O‘zbekistonda ochiq fuqarolik jamiyatining shakllanishi – T.:Sharq, 2003. – 148 bet
6. Moiseev N.N. Chelovek i noosfera. -M.: 1990, S-198
7. Abdullaeva M. Va boshqalar Milliy g‘oya va fanning metodologik muammolari – T.:”Falsafa va huquq instituti” nashriyoti, 2009. – 80 bet

